

Title: On Misconceptions about Power and Kinetic Energy of Wind in Wind Power Generation

Name of author: Haengjin Choe

Affiliation of author: independent researcher

Address of author: 2F, 205, 24, Daeheung 3-gil, Jeongeup-si, Jeonbuk-do, 56162, Republic of Korea

ORCID of author: 0000-0003-1920-4540

E-mail address of the corresponding author: jeongeupchoe@gmail.com

Phone number of the corresponding author: +82-10-8958-0465

Type of paper: expository paper

Research field: fluid dynamics

제목: 풍력발전에서 바람의 일률과 운동에너지에 관한 오개념에 대하여

저자의 이름: 최행진

저자의 기관: 독립연구자

저자의 주소: 대한민국 전북 정읍시 대흥3길 24 205호

저자의 ORCID: 0000-0003-1920-4540

교신저자의 전자우편 주소: jeongeupchoe@gmail.com

교신저자의 전화번호: +82-10-8958-0465

논문의 유형: 해설논문

연구 분야: 유체동역학

On Misconceptions about Power and Kinetic Energy of Wind in Wind Power Generation

Haengjin Choe*

2F, 205, 24, Dacheung 3-gil, Jeongeup 56162, Korea

In wind power generation, the kinetic energy of the wind is converted into the rotational kinetic energy of the blades, and the rotational kinetic energy of the blades is converted into electrical energy in the generator to produce electricity. However, regarding the theory of calculating the mechanical power in the process of converting the kinetic energy of the wind into the rotational kinetic energy of the blades, there is too much misinformation spread throughout our country. Because there are too many people who lack accurate physics knowledge although the theory is very simple at the level of general physics. This paper aims to examine those misconceptions. The first target of this paper is people who majored in engineering such as electrical engineering, mechanical engineering, electronic engineering, etc., and the second target is people who majored in physics. Although the content of this paper is at the general physics level, I believe that physics majors will also find this paper informative.

Keywords: Wind power generation, Power, Mechanical power, Electrical power, Mass flow rate, Volume flow rate

풍력발전에서 바람의 일률과 운동에너지에 관한 오개념에 대하여

최행진*

정읍 56162, 대한민국

풍력발전에서는 바람의 운동에너지가 블레이드의 회전운동에너지로 전환되고, 블레이드의 회전운동에너지는 발전기에서 전기에너지로 전환되어 전기가 생산된다. 그런데 바람의 운동에너지가 블레이드의 회전운동에너지로 전환되는 과정에서의 역학적 일률을 계산하는 이론과 관련하여, 잘못된 지식이 국내에 너무 광범위하게 퍼져 있다. 그 이론은 일반물리학 수준으로 매우 간단한데도, 정확한 물리 지식이 부족한 사람들이 너무나 많아서 그렇다. 본 논문은 그 오개념들에 대해서 고찰하는 것을 목적으로 한다. 본 논문의 첫 번째 대상은 전기공학/기계공학/전자공학 등 공학을 전공한 사람들이고 두 번째 대상은 물리학을 전공한 사람들이다. 비록 본 논문의 내용은 일반물리학 수준이지만, 물리학 전공자가 본 논문을 읽어도 유익할 것이다.

Keywords: 풍력발전, 일률, 역학적 일률, 전기적 일률, 질량흐름률, 부피흐름률

PACS numbers: 47.85.Gj

*Correspondence to: jeongeupchoe@gmail.com

1. 도입

풍력발전에서 바람의 일률과 운동에너지에 관한 기본적인 이론과 관련하여 잘못된 지식이 국내에서 매우 광범위하게 퍼져 있다. 이에 필자는 본 논문에서 올바른 개념에 대해 자세히 설명하고 오개념에 대해 고찰하고자 한다. 그런데 풍력발전의 원천이 되는 바람은 고체의 운동이 아니라 기체의 운동이기 때문에, 풍력발전에 대한 기본적인 물리학 이론을 이해하기 위해서는 조금 더 주의를 기울여야 할 것이다. 오개념에 대한 분석이 끝난 후에 우리는 잘못된 지식이 국내에서 얼마나 광범위하게 퍼져 있는지 살펴볼 것이다. 비록 본 논문에서 다루어지는 이론은 풍력발전 분야에 한정되지만, 필자가 지적하는 핵심 오개념의 전파는 분야를 막론하고 수많은 분야에 해당되는 사항이어서 매우 심각한 문제이다.

본 논문은 전기공학/기계공학/전자공학 등 공학을 전공한 사람들을 주요 대상으로 하고 물리학 전공자들을 제2의 대상으로 한다. 공학 전공자들이 일차적 대상인 이유는 국내에서 공학도들에게 광범위하게 퍼져 있는 잘못된 사실을 바로잡는 것을 본 논문이 주목적으로 하기 때문이며, 물리학 전공자들이 이차적 대상인 이유는 본 논문에서 다루어지는 내용이 물리학 이론이지만 물리학도들이 본 논문의 이론을 접할 기회가 거의 없기 때문이다.

2. 풍력발전의 기본 메커니즘

풍력발전의 유체역학적 일률에 관한 이론을 다루는 외국서적들 중에서 상당수는 풍속이 일정한 상황을 다룬다 [1-9]. 본 논문에서 고찰할 상황도 풍속이 일정한 상황이다. 풍속이 시간 및 공간에 따라 변하지 않고 일정한 상황에서 풍력발전의 역학적 일률에 관한 이론은 다음과 같다. 상황을 구체적으로 설명하면 다음과 같다. 우리는 전통적인 수평축 풍력터빈을 고려한다. 그리고 모든 공기입자들은 풍차날개에 충돌하기 전부터 날개에 수직인 방향으로 이동하다가 날개에 수직으로 충돌하는 상황을 고려한다. 시간 t 인 순간에 날개에 충돌하는 바람의 유체역학적 일률을 $P(t)$ 라 하고 운동에너지를 $E(t)$ 라 하고 바람의 속력을 $v(t)$ 라고 하며, 시간의 구간 $[0, t]$ 동안에 날개에 충돌하는 모든 입자들의 총질량을 $m(t)$ 라고 하며, 날개표면의 유효면적을 A 라고 하자. 그리고 ρ 는 표준조건들(해수면, 섭씨 15°)에서 공기의 밀도로서 그 값은 1.225 kg/m^3 이라고 하자. 독자는 우리가 날개표면에서의 일률과 운동에너지를 고려한다는 것을 염두에 두기 바란다. 고려되는 전체공간에서 임의의 순간에 풍속은 일정하지만 시간에 따라서 풍속이 변하는 경우를 우선 잠깐 상상하여라. 이 경우에 충돌로 인한 일률은 임의의 순간에

$$P(t) = \frac{d}{dt} \left[\frac{v^2(t) m(t)}{2} \right] = \frac{1}{2} \left(2v(t) m(t) \frac{dv(t)}{dt} + v^2(t) \frac{dm(t)}{dt} \right)$$

이다.¹ 우리가 고찰할 상황은 모든 공기입자들이 등속으로 직선운동하는 경우이다. 풍속이 상수 V 인 경우에 바람의 순시일률은

¹ 이 수식은 고교 물리교과서에도 등장하는 일-운동에너지 정리를 활용하여 유도된 것이다.

$$P(t) = \frac{V^2}{2} \frac{dm(t)}{dt} = \frac{V^2}{2} \times \rho AV = \frac{V^3 \rho A}{2}$$

으로 계산된다 [1-10]. 날개에 충돌하는 바람의 역학적 순시일률의 값이 일정함을 알 수 있다. 그러므로 임의의 시간구간에서의 평균일률도 일정하다. 이 식에서 $dm(t)/dt$ 를 질량흐름률이라고 한다. 독자는 질량흐름률의 SI 단위가 kg/s임에 유의하길 바란다. 한편, 일률은 일(work)의 시간도함수(time derivative)로 정의된다 [11]. 일률의 정의에 따라 날개에 충돌하는 바람의 역학적 순시운동에너지가 $E(t) = \frac{V^3 \rho A}{2} \times t$ 라고 생각하기 십상이다. 그러나, 날개에 충돌하는 바람의 역학적 순시운동에너지의 값은 0joule이다. 이 사실에 대해서는 잠시 후에 자세히 설명하겠다. 추가적으로, $m(t)$ 에 대해 언급할 사항이 있다. 이동하는 특정한 공기입자들을 우리가 따라가면서 일률을 고려하는 것이 아니라 위치가 고정되어 있는 날개표면에서 일률을 고려하기 때문에, 시간구간 $[0, t]$ 동안에 날개에 충돌하는 모든 입자들의 총질량을 취급해야 한다.

바로 위의 단락에서 서술되어 있는 이론의 수준은 일반물리학 수준이다. 필자가 아는 한, Bauer 및 Westfall이 공동으로 저술한 일반물리학 서적은 프로펠러형 풍차의 작동원리가 언급되어 있는 유일한 물리학 전문서적이다 [10].

3. 풍력발전에 대한 오개념

풍력발전 기본이론에서의 오개념에 대해 고찰한 후에, 틀리게 서술된 이론이 국내에서 어느 정도로 전파되어 있는지 구체적으로 살펴볼 것이다.

3.1. 오개념에 대한 고찰

송길영의 서적에는 프로펠러형 풍차의 작동원리가 다음과 같이 서술되어 있다 [12]. “ P 는 출력[W]이고 m 은 질량[kg]이고 V 는 평균풍속[m/s]이고 ρ 는 공기의 밀도로서 1.225 kg/m^3 이고 A 는 로터의 단면적[m²]이라고 하자. 공기 등의 유체의 운동에너지는

$$P = \frac{mV^2}{2} = \frac{(\rho AV)V^2}{2} = \frac{\rho AV^3}{2} \quad (1)$$

이다.” 설명이 전체적으로 너무 간략한데, 모든 공기입자들이 등속으로 직선운동하는 경우라고 생각하면 된다. 추가적으로, 송길영의 서적에는 다음과 같은 예제가 실려 있다 [13]. “로터의 지름이 31m인 프로펠러형 풍차가 풍속이 16.5 m/s일 때에 회전수 50rpm으로 800kW의 발전기 출력을 내고 있다고 한다. 이때 풍력에너지는 Eq. (1)에 따라

$$E = \frac{1}{2} \times (1.225 \text{ kg/m}^3) \times \left(\frac{31\text{m}}{2}\right)^2 \pi \times (16.5 \text{ m/s})^3 \approx 2077\text{kW}$$

이다.” 독자가 특히 물리학전공자라면 매우 어리둥절할 것이다. 차원이 다른 두 물리량들인 일률과 운동에너지가 완전히 뒤섞여 있기 때문이다. 이런 문제점은 소수의 문헌들에서만 볼 수 있는 문제점이 아니라 사실상 국내의 모든 문헌들에서 그렇다는 점에서 너무 심각하다. 올바른 기술되어 있는 한글자료를 필자가 발견하지 못했을 정도이다.

송길영의 서적에서의 서술내용을 세세히 파악해 보자. 우선적으로, 기호의 의미에 대해 세

가지 사항들을 지적하면서 시작하고자 한다. 첫째, P 의 의미에 대한 것이다. 송길영은 P 를 ‘출력’이라고 서술했는데 이는 매우 부적절한 번역이다. ‘출력’을 ‘일률’로 바꿔야 한다. 만약 더욱 구체적으로 표현하고 싶다면, ‘역학적 일률’이나 ‘기계적 일률’로 바꾸면 된다.² 여기에서 더 나아가서 조금 더 구체적으로 표현하고 싶다면, ‘유체역학적 일률’로 바꾸면 된다. ‘출력’이 부적절한 번역인 이유에 대해서는 본 서브섹션의 후반부에서 설명하겠다. 둘째, m 의 의미에 대한 것이다. m 이 어떤 질량인지 자세한 설명이 필요하다. 그렇지 않으면 심각한 문제점이 발생하는데, 문제점이 무엇인지는 잠시 후에 언급하겠다. 셋째, v 의 의미에 대한 것이다. 송길영은 v 를 ‘평균풍속’이라고 서술했는데, 모든 공기입자들이 등속으로 직선운동하는 경우이므로 ‘평균’이라는 용어를 굳이 붙일 필요가 없다.

지금부터는 수식을 분석한다. 우리는 Eq. (1)에서 무엇이 잘못되었는지 최소한 한 가지를 이내 알아차릴 수 있다. 우선적으로 눈에 가장 쉽게 띄는 잘못은 차원이 다른 두 물리량들인 운동에너지와 일률을 풍력발전 상황에서 명확하게 구별하지 못하고 둘을 동일시했다는 것이다. 만약 바람의 일률을 계산하고 싶다면, Eq. (1)의

$$\frac{mV^2}{2} = \frac{(\rho AV)V^2}{2} = \frac{\rho AV^3}{2} \quad (2)$$

에서 m 을 dm/dt 으로 바꿔야 전체적으로 올바른 수식이 된다. 만약 시간 t 인 순간에 날개에 충돌하는 바람의 운동에너지를 뜻하는 $K_E(t)$ 로 Eq. (1)의 P 를 교체한다면, Eq. (2)에서 어느 부분을 수정해야 전체적으로 올바른 수식이 될까? $K_E(t) = mV^2/2$ 은 기본적으로 올바른 수식이니까 $(\rho AV)V^2/2 = \rho AV^3/2$ 을 $(\rho AVt)V^2/2 = \rho AV^3t/2$ 으로 수정하면 된다고 잘못 생각하기 쉽상이다. 우리가 조금만 집중하여 생각해 보면, 날개에 충돌하는 바람의 순시일률이 시간에 따라 일정한 것처럼 날개에 충돌하는 바람의 순시운동에너지도 시간에 따라 일정하다는 것을 깨달을 수 있을 것이다. 그러나 $\rho AV^3t/2$ 은 시간에 비례하여 점점 증가하는 함수이다. 그러면 어디에 함정이 있는 것인가? 주지하다시피 질량이 M 인 점입자의 속력이 v 인 순간에 이 점입자의 운동에너지는 $v^2M/2$ 이다. 우리가 고려하고 있는 상황에서 $m = \rho AVt$ 인데, 이때의 m 은 임의의 순간에 날개에 충돌하는 공기입자들의 총질량이 아니다. 그렇다면 임의의 어느 순간에 풍차날개에 충돌하고 있는 공기입자들의 총질량 m' 은 얼마일까? 수학적으로, $m' = 0$ 이다. 그러므로 $K_E(t) = 0$ 이다. 필자가 ‘수학적’이라는 말을 덧붙였다는 것을 눈 여겨 보길 바란다. $m' = 0$ 이라는 수학적 논리는 선분의 넓이가 0이라는 수학적 논리와 동일하다. 이 논리에 대해서 잠시 후에 보충설명이 이어질 것이다. 그렇다면 $\rho AV^3t/2$ 은 무의미한 식인가? $\rho AV^3t/2$ 은 시간구간 $[0, t]$ 동안의 충돌로 인해 날개에 전달된 에너지이다. 즉 $\rho AV^3t/2 = K_E([0, t])$ 이다. $K_E([0, t])$ 는 세로의 길이가 $\rho AV^3/2$ 이고 가로의 길이가 t 인 직사각형의 넓이와 같다. 이 직사각형의 가로의 길이가 점점 줄어들어서 $t = 0$ 이 되는 순간을 생각해 보자. 즉 직사각형이 선분으로 되는 순간을 생각해 보자. 이때 직사각형의 넓이는 0joule이다. 즉 $K_E(t) = 0$ joule이다. 이제 독자는 필자의 논리를 완전히 이해하게 되었을 것이다. 그래도 여전히 납득하지 못한 독

² 필자는 개인적으로 ‘기계적 일률’이라는 번역이 좋지 않다고 생각한다.

자는 물리적으로 최대한 이상적인 상황에서 수학적으로 생각한다는 논리에서 벗어나 생각하고 있는 것이다.

한편, 송길영의 서적에는 “실제로 바람이 갖는 파워를 풍차로 모두 고집어 낼 수 있다는 것은 풍차 후방의 공기가 완전히 정지한다는 것을 의미하므로 물리적으로는 불가능하다.”라고 서술되어 있는데 [14], 여기에서 ‘파워’는 ‘역학적 일률’을 가리킨다. 또한, 송길영은 유체역학에서의 베르누이 원리를 설명하면서 역학적 일률을 뜻하는 power를 우리말로 ‘파워’라고 번역했다 [15]. 비록 송길영의 서술이 틀린 것은 아니지만 필자가 한 가지 사항을 지적하고자 한다. 물리학용어인 power가 전기적 일률인 전력을 뜻하는 것이 아니라 역학적 일률을 뜻하거나 일반적인 일률을 뜻할 때, 물리학 기초소양이 탄탄하지 못한 사람들이 power를 ‘일률’이라고 번역하지 못하고 우리말로 그냥 표기한 ‘파워’라고 번역하거나 문맥에 따라서는 다르게 해석되어야 하거나 다르게 해석될 오해의 소지가 큰 ‘출력’으로 번역하거나 심지어는 아예 엉뚱하게 번역·해석하는 경우가 종종 있다. 우리는 풍력발전 분야에 한정하여 그런 잘못된 실제사례들을 섹션 3.2에서 살펴볼 것이다. 물리학용어인 power를 우리말로 ‘출력’으로 번역하는 것이 매우 나쁜 이유들 중의 하나를 구체적이고 간단한 예를 들어 설명하면 다음과 같다. 물리학용어인 power에 대한 이해가 부족한 사람은 “Efficiency is the ratio of output power to input power.”를 우리말로 완벽하게 번역하지 못한다. 이 영어문장의 올바른 번역은 “효율은 입력일률에 대한 출력일률의 비율이다.”이다.

우리가 질량흐름률(mass flow rate)에 대해서 알아야 할 사항이 있다. 필자처럼 질량흐름률이라고 번역하는 사람들보다는 질량유량이라고 번역하는 사람들이 압도적으로 많다. 그러나 질량유량이라는 번역은 틀린 번역이다. 잘못된 번역을 사용하는 사람들이 많은 이유는 국립국어원 탓인 것 같다. 국립국어원의 표준국어대사전에서 ‘유량(流量)’의 뜻풀이를 찾아보면 “유체(流體)가 단위 시간 동안에 흐르는 양”이라고 되어 있다. 그러나 ‘유량(流量)’이라는 용어를 처음 본 사람들 중에서 표준국어대사전처럼 뜻풀이를 할 사람은 아무도 없을 것이다. 유량이라는 용어에는 빠르기를 뜻하는 말이 전혀 포함되어 있지 않기 때문이다. 필자는 유량의 뜻풀이를 “유체(流體)의 양(量)”으로 수정해야 된다고 국립국어원 측에 요청했다 [16]. 아울러, 필자는 ‘흐름률(흐름率)’을 표준국어대사전에 등재해 달라고 국립국어원에 요청했는데, 필자는 흐름률의 뜻풀이를 “고정되어 있는 어떤 단면을 통과한 유량(流量)의 시간변화율”이라고 제안했다 [16]. 여기에서 유량으로는 질량뿐만 아니라 부피도 가능하다. 실제로, 질량흐름률 외에도 부피흐름률(volume flow rate)이라는 용어가 있다.

3.2. 틀리게 서술된 문헌들

참고문헌 [17]의 저자들은 풍차날개에서 추출된 일률을 계산하는 수식을 논문에서 기계적 에너지라고 지칭하고 있다 [17]. ‘기계적 에너지’가 아니라 ‘기계적 일률’이 올바른 용어이다. 물론 ‘기계적 일률’ 대신에 ‘역학적 일률’이라고 표현해도 된다.

참고문헌 [18]의 저자들은 바람의 일률을 계산하는 수식을 논문에서 발전출력이라고 지칭하고 있다 [18]. 비록 ‘발전출력’보다는 ‘발전전력’이 상황과 무관하게 훨씬 올바른 우리말이기는

하지만, ‘발전출력’이 매우 광범위하게 사용되고 있는 것이 현실이다. 아무튼, ‘발전출력’은 현실적으로 “발전기에 의해 생산된 전력”을 뜻하기 위해 사용된다. 그러므로 그들의 표현은 매우 잘못된 것이다. 그들은 power를 ‘전력’이라고만 생각했을 것이다.

참고문헌 [19]의 저자는 바람으로부터 추출하여 이용할 수 있는 일률을 논문에서 ‘일률 또는 출력(power)’이라고 지칭하고 있는데 [18], ‘출력’을 덧붙이지 않는 것이 더욱 좋다. 한편 참고문헌 [19]의 저자는 질량흐름률을 논문에서 질량유량이라고 지칭하고 있다 [19].

참고문헌 [20]의 저자들은 올바르게 기술되어 있는 서적인 참고문헌 [9]에서 내용을 인용하였음에도 불구하고, 바람의 일률을 계산하는 수식을 논문에서는 바람의 운동에너지라고 지칭하고 있다 [20]. 또한 그들의 논문에는 더욱 심각한 내용이 서술되어 있다. 그들은 풍차날개에 의해 추출된 역학적 일률을 계산하는 수식을 전기에너지라고 지칭하고 있다 [20]. 풍차날개에 의해 추출된 역학적 에너지가 전기에너지로 변환되는 곳은 발전기이므로, 그들은 풍차날개에서 전기에너지로 변환되는 것이라고 서술한 셈이다. 그들은 power를 ‘전력’이라고만 생각했을 것이다.

참고문헌 [21]의 저자들은 바람의 일률을 계산하는 수식을 논문에서 에너지 출력이라고 지칭하고 있다 [21]. 그들은 매우 부적절한 용어를 사용했다.

참고문헌 [22]의 저자들은 바람의 일률을 계산하는 수식을 논문에서 바람의 에너지라고 지칭하고 있다 [22].

로얄엔지니어링이라는 회사의 웹사이트에서는 power가 ‘파워’라고 번역되어 있고 질량흐름률을 계산하는 수식이 질량이라고 지칭되어 있다 [23].

발송배전기술사 수험교재인 참고문헌 [24]의 저자는 참고문헌 [12]과 완전히 동일하게 서술하고 있다 [24]. 아마도, 저자는 참고문헌 [12]의 내용을 그대로 인용하여 서술했을 것이다.

발송배전기술사 수험교재인 참고문헌 [25]에 서술되어 있는 내용의 오류는 더욱 심각하다. 참고문헌 [25]의 저자는 일률과 운동에너지를 완전히 뒤섞어 놓았을 뿐만 아니라 공기의 밀도를 공기의 단위중량이라고 지칭하고 있다 [25].

발송배전기술사 학원에서는 기술사 강사들이 송길영의 서적에 서술되어 있는 내용을 그대로 가르치고 있다. 유튜브에 공개된 강의나 학원 자체의 교육자료 등 필자가 여러 가지를 확인해 보았는데, 잘못된 내용이 없는 이론을 가르치는 곳은 없었다 [26-28].

4. 결론과 그에 따른 시사점

필자가 추측하건대 대학 강단에서부터 잘못된 내용으로 강의를 이루어지고 있는 곳이 많다. 혼란의 가장 근본적인 원인은 많은 전문가들이 기본적인 물리이론을 정확하게 이해하지 못하고 있다는 사실이다. 특히, power라는 물리학용어에 대한 이해가 많이 부족한 전문가들이 많다. 전기적 일률과 동일한 의미를 갖는 용어인 전력은 일률의 특별한 경우이다. 그런데 power라는 물리학용어가 문맥상 전력(electrical power)이 아닌 역학적 일률(mechanical power)이나 일반적

인 일률을 뜻하는 경우에 전력이라고 번역하면 의미가 이상하기 때문에, power의 기본개념이나 우리말로 번역인 ‘일률’을 정확하게 모르는 사람들은 power를 ‘일률’이라고 번역하지 못하고 우리말로 ‘파워’라고 그냥 표기하거나 심지어는 문맥에 따라 잘못 해석되거나 잘못 해석될 오해의 소지가 큰 ‘출력’으로 번역하는 경우가 많다. 우리는 그런 잘못된 사례들을 다수 살펴보았다. 일률이라는 우리말이 있다는 사실 자체를 아예 모르는 전문가들도 많은 것 같다. 특별히, 날개에 한편, 유체역학에서의 질량흐름률을 정확하게 이해하지 못하고 이를 질량과 동일시하는 전문가들이 많다.

질량흐름률에 대한 이해의 부족은 풍력발전 분야를 비롯하여 매우 한정적인 영역에서의 문제이다. 그러나 우리말로 ‘일률’이라고 번역하는 물리학용어인 power에 대한 이해의 부족은 분야를 막론하고 수많은 분야에서 다양한 오개념들을 낳는다. 물리학용어인 power를 우리말로 ‘일률’이라고 번역하지 못하고 ‘파워’라고 번역해 놓았거나 ‘일률’이 아닌 다른 의미로 해석되거나 해석될 오해의 소지가 큰 ‘출력’으로 번역해 놓았거나 너무 엉뚱하게 번역·해석해 놓은 전문자료들이 많다. 특히, 그런 잘못된 웹사이트들은 무수히 많을 정도이다.

필자는 대학교에서 일반물리학 교육을 강화해야 한다고 생각한다.

REFERENCES

- [1] Z. Lubosny, *Wind Turbine Operation in Electric Power Systems* (Springer Berlin, Heidelberg, 2003), Chap. 5, pp. 75–76.
- [2] T. L. Burton, N. Jenkins, E. Bossanyi, D. Sharpe and M. Graham, *Wind Energy Handbook*, 3rd ed. (Wiley, Hoboken, 2021), Chap. 1, p. 6.
- [3] P. Breeze, *Wind Power Generation* (Academic Press, Amsterdam, 2016), Chap. 2, pp. 12–13.
- [4] J. F. Manwell, E. Branlard, J. G. McGowan and B. Ram, *Wind Energy Explained: On Land and Offshore*, 3rd ed. (Wiley, Hoboken, 2024), Chap. 2, pp. 32–33.
- [5] T. M. Letcher, *Wind Energy Engineering: A Handbook for Onshore and Offshore Wind Turbines*, 2nd ed. (Academic Press, Cambridge, 2023), Chap. 3, pp. 24–25.
- [6] F. R. Spellman, *The Science of Wind Power* (CRC Press, Boca Raton, 2022), Chap. 5, pp. 87–89.
- [7] A. P. Schaffarczyk, *Introduction to Wind Turbine Aerodynamics*, 3rd ed. (Springer Cham, 2024), Chap. 1, p. 1.
- [8] T. Ackermann, *Wind Power in Power Systems*, 2nd ed. (Wiley, Hoboken, 2012), Chap. 4, pp. 55–56.
- [9] T. Ackermann, *Wind Power in Power Systems*, 1st ed. (Wiley, Hoboken, 2005), Chap. 3, pp. 33–34.
- [10] W. Bauer and G. D. Westfall, *University Physics with Modern Physics*, 2nd ed. (McGraw-Hill, 2014), Chap. 5, pp. 152–153.
- [11] W. Bauer and G. D. Westfall, *University Physics with Modern Physics*, 2nd ed. (McGraw-Hill, 2014),

Chap. 5, p. 150.

- [12] G. Y. Song, Power Generation Engineering (Dongil Publishing, Seoul, 2024), Chap. 17, p. 543.
- [13] G. Y. Song, Power Generation Engineering (Dongil Publishing, Seoul, 2024), Chap. 17, p. 549.
- [14] G. Y. Song, Power Generation Engineering (Dongil Publishing, Seoul, 2024), Chap. 17, p. 544.
- [15] G. Y. Song, Power Generation Engineering (Dongil Publishing, Seoul, 2024), Chap. 17, p. 55.
- [16] The National Institute of Korean Language, https://korean.go.kr/front/onlineQna/onlineQnaView.do?mn_id=216&qna_seq=312966&pageIndex=1&searchCondition=&searchKeyword= (accessed on 24 May 2026).
- [17] S. H. Song, J. H. Back and B. C. Jeong, Simulation of Electrical Output Power Variation in Wind Energy Conversion System due to Pitch Angle Change, *Journal of Wind Energy* 1, 51 (2010).
- [18] B. E. Koh, S. J. Moon and H. S. Yoo, Comparison between Expected and Actual Capacity Factors of a Wind Farm, *The Plant Journal* 7, 40 (2011).
- [19] Y. Y. Kim, A Review on Building-Integrated Wind Turbine Design, *The KSFM Journal of Fluid Machinery* 14, 64 (2011).
- [20] S. Y. Ko, H. C. Kim, J. C. Huh and M. J. Kang, Wind Estimation Power Control using Wind Turbine Power and Rotor speed, *Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society* 17, 92 (2016).
- [21] J. H. Kim, H. J. Jo, J. H. Hwang, M. S. Jang and B. S. Lee, Experimental Study on Efficiency of Floating Vertical Axis Wind Turbine with Variable-Pitch, *J. Ocean Eng. Technol.* 32, 202 (2018). <https://doi.org/10.26748/KSOE.2018.6.32.3.202>
- [22] H. S. Choe, H. C. Lee and J. H. Bang, Comparative Study on Active Yaw Control Algorithms, *Journal of Wind Energy* 10, 5 (2019). <https://doi.org/10.33519/kwea.2019.10.3.001>
- [23] Royal Engineering, <http://www.motorcontrol.co.kr/technical/windinfo.htm> (accessed on 15 June 2026).
- [24] J. W. Lee, Professional Engineer Generation Transmission and Distribution (http://www.bspsp.com/bbs/board.php?bo_table=notice&wr_id=77 accessed 15 June 2026), Vol. 2, Chap. 8, p. 610.
- [25] K. C. Lee, Professional Engineer Generation Transmission and Distribution: Calculation Problems and Solutions (Ent Media, Seoul, 2022), pp. 828–829.
- [26] <https://youtu.be/c02lqG-fm7M> (accessed on 15 June 2026).
- [27] <https://youtu.be/6V8ETgmGjkQ> (accessed on 15 June 2026).
- [28] Good seed electric fire academy, http://www.goodseedeng.co.kr/bbs/board.php?bo_table=m64&wr_id=24&page=1 (accessed on 15 June 2026).